

IT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA G‘O‘ZADA URUG‘CHILIKNI OPTIMALLASHTIRISH VA NAVDORLIKNI SAQLASH

Mamatqodirov Jahongir Baxtiyor o‘g‘li

Toshkent davlat agrar universiteti “Seleksiya va urug‘chilik”

ixtisosligi tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqola O‘zbekistondagi Quva tumanida go‘zada urug‘chilik jarayonlarini optimallashtirish va navdorlikni saqlash uchun IT (Internet of Things) texnologiyalarining samaradorligini o‘rganadi. Raqamli texnologiyalar yordamida tuproq sharoitlarini va urug‘larning o‘sish jarayonlarini monitoring qilishning muhimligi ko‘rsatilgan. Tadqiqotda IT qurilmalari yordamida tuproq namligi, harorat, namlik va boshqa muhim parametrlar nazorat qilindi. Maqolada, g‘o‘zadagi eng sifatli navlarni navdorligini saqlash va samaradorlikni oshirishda IT texnologiyalarining roli va ahamiyati tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: IT, go‘zada urug‘chilik, navdorlik, samaradorlik, tuproq monitoringi, O‘zbekiston, Quva tuman, qishloq xo‘jaligi, raqamlashtirish.

Kirish. G‘o‘zada birlamchi urug‘chilik jarayonlarini optimallashtirish va sifatni oshirish qishloq xo‘jaligi sohasidagi eng muhim masalalardan biridir. O‘zbekistonda bu jarayonlar hali ko‘p jihatdan an‘anaviy usullarda olib boriladi, bu esa samaradorlikni sezilarli darajada kamaytiradi. Biroq, raqamli texnologiyalar, xususan IT va sensor tizimlar, bu muammoni hal qilishda katta imkoniyatlar yaratadi. IT texnologiyalari orqali g‘o‘zadagi urug‘lar va tuproq sharoitlarini real vaqtda monitoring qilish, navdorlikni yaxshilash va sifatni oshirish mumkin.

Tadqiqotning asosiy maqsadi – Quva tumanida g‘o‘zadagi urug‘chilik jarayonlarini IT texnologiyalari yordamida optimallashtirish va navdorlikni saqlashdir.

Tadqiqot vazifalari: g‘o‘zadagi tuproq sharoitlarini va urug‘larni IoT yordamida monitoring qilish; navdorlikni saqlash va urug‘lar sifatini oshirishda IoT

texnologiyalarining samaradorligini tahlil qilish; Quva tumanidagi an’anaviy va raqamli metodlar o’rtasidagi farqni aniqlash.

Nazariy asoslar. Zhang et al. [1] tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda IoT va sensor tizimlarining qishloq xo’jaligida qo’llanishi haqida batafsil ma’lumotlar keltirilgan. IoT texnologiyalari yordamida tuproq sharoitlarini real vaqt rejimida monitoring qilish va urug’larning o’sishini kuzatish mumkinligi ko’rsatilgan. Shuningdek, Brown et al. [2] IT va big data texnologiyalaridan foydalanish orqali qishloq xo’jaligida urug’larning sifatini yaxshilash imkoniyatlarini tahlil qilgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot Quva tumanida 2023 yilning kuz oylarida amalga oshirildi. Ma’lumotlar yig’ish jarayoni quyidagicha tashkil etildi: IoT qurilmalarini o’rnatish: Tuproq namligi, harorat va namlikni o’lchash uchun IoT sensorlari o’rnatildi.

Ma’lumotlarni yig’ish va tahlil qilish: Sensorlardan yig’ilgan ma’lumotlar real vaqtda tahlil qilindi.

Pilot loyihalar: Quva tumanida an’anaviy va raqamli metodlar o’rtasida pilot loyihalar amalga oshirildi.

Tadqiqot natijalari. IoT texnologiyalarini joriy etish orqali tuproq sharoitlarini yaxshilash, urug’larning sifatini oshirish va navdorlikni saqlashda sezilarli ijobiy natijalarga erishildi. Sensorlar yordamida tuproq namligi va haroratini aniq nazorat qilish mumkin bo’ldi, bu esa urug’larning o’sish jarayonini samarali boshqarishga yordam berdi.

Xulosalar va tavsiyalar. Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, IoT texnologiyalarini go’zadagi urug’chilik jarayonlariga joriy etish samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi. Navdorlikni saqlash va urug’larning sifatini yaxshilash uchun raqamli tizimlarni kengaytirish tavsiya etiladi. Ushbu texnologiyalar boshqa tumanlarda ham sinovdan o’tkazilishi mumkin.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Zhang, X., Li, H., & Wang, Y. (2023). "Application of IoT in agriculture: Real-time monitoring of seed quality and soil conditions." *Agricultural Technology Review*, 15(3), 112-125.
2. Brown, J., Martin, D., & Anderson, K. (2022). "Artificial Intelligence in seed quality assessment: A review of methods and applications." *International Journal of Agricultural Science*, 24(1), 56-70.